

“АГРОКИМЁВИЙ ТАҚСИМОТЧИ” МОБИЛ ИЛОВА ПЛАТФОРМАСИНИ ПРОТОТИПИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ УЧУН ФОЙДАЛАНИЛГАН БИРЛАМЧИ МАЪЛУМОТЛАР

***Джалилова Г.Т**

**** Рахимов Х.Н.**

*** б.ф.д., Тупроқшунослик кафедраси, профессори,
Ўзбекистон Миллий университети**

**** Тупроқшунослик кафедраси (PhD) таянч докторанти,
Ўзбекистон Миллий университети**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8385805>

Аннотация: Ушбу мақолада мобил илованинг прототипи илованинг соддалаштирилган версияси, браузерда кўриш учун ҳавола, махсус дастурда кўриш учун файл, скриншотлар тўплами ёки тақдимот кўринишида тақдим этилиши мумкин бўлган илованинг прототипи тўғрисида маълумот берилган. Ушбу прототип иобил иловадан фойдаланишда янада қулайроқ имконият яратишни таъминлайди ва ушбу жараёнларни олдиндан ишлаб чиқиш, функционал имкониятларига тузатишлар киритишга ёрдам беради.

Калит сўзлар: Прототип, мобил илова, минерал ўғит, майдон, дешифровка, чегара, рақам, меъёр

Режалаштирилган мобил илова платформаси Flutter дастурида ёзилгандир. Flutter – Google маҳсулоти - ҳисобланиб, Dart тилида ёзилган. Flutter Desktop лойиҳаси орқали Windows, MacOS ва Linux, Flutter Dart виртуал машинасида ишлайди. Flutter нинг биринчи версиялари 2015 йилда яратилган бўлиб, ҳозирги вақтда фойдаланувчилар томонидан кенг фойдаланилмоқда.

Flutter нинг афзаллик томонлари бу аниқ дизайнга, анимацияларга эга иловани ярата бера олишидир. Flutter да яратилган юқори сифатли дизайнга эга иловаларнинг анимациялар билан жонлантиради, шунингдек, фойдаланувчи учун кенг имкониятлар яратади.

Прототип - бу ишдаги ғоянинг моҳиятини визуал равишда очиб берадиган ғояларнинг визуал тушунчаси. Прототип орқали мобил илованинг фойдали ҳаракатини ва унинг кучли томонини тушуниш мумкин.

Одатда мобил илованинг прототипи яқунланган мобил илова, яъни тайёр маҳсулот қандай кўринишга эга бўлишини намойиш қилишнинг бир туридир. Мобил илованинг прототипи тугмалар, график элементлар қаерга жойлаштирилиши, қандай дизайн, яъни ранг ва тасвирларга эга бўлиши ҳақида маълумотларни махсус “код” кўринишида жамлайди. Бу эса яратилиши режалаштириладиган илованинг амалга оширилишини олдиндан кўришга, балки мобил иловадан фойдаланишда янада қулайроқ имконият яратишни таъминлайди ва ушбу жараёнларни олдиндан ишлаб чиқиш, функционал имкониятларига тузатишлар киритишга ёрдам беради.

Мобил илованинг прототипи илованинг соддалаштирилган версияси, браузерда кўриш учун ҳавола, махсус дастурда кўриш учун файл, видео ёки анимация, скриншотлар тўплами ёки тақдимот кўринишида тақдим этилиши мумкин. Прототип ўзига хос қуйидаги хусусиятларга эга:

➤ Илова прототипини ишлаб чиқишда дизайндан ташқари, прототип сценарийсига эътибор бериш лозим. Прототип сценарийси деганда мобил илова ичидаги маълумотлардан фойдаланувчи қай тарзда фойдаланиш имкониятига эгаллигини тушуниш мумкин. Шунинг учун мобил иловаларнинг сценарийларини имкон қадар қулай қилиш жуда муҳимдир;

➤ Мобил илова прототипини ишлаб чиқишда унинг интерактивлигини таъминлаш ҳам муҳимдир. Мобил илованинг прототипини нафақат расм ёки видео форматда яратиш, бундан ташқари, у билан интерактив ўзаро таъсир қилиш имкониятини ҳам қўшиш мумкин, яъни тугмаларни босиш, функционалик бўйлаб ҳаракатланишни киритиш мумкин. Бу фойдаланувчига мобил илова прототипи ёрдамида яратилган илова қанчалик қулай бўлишини дарҳол баҳолаш имконини беради.

“Агрокимёвий тақсимотчи” мобил иловасининг прототипини яратишда қуйидаги жараёнлар амалга оширилди:

Маълумотларни тўплаш босқичи. Мобил иловани прототипини яратишдан аввал уни лойиҳасини режалаштириш керак, сўнгра кейинги таҳлил қилиш учун барча муҳим маълумотлар йиғилади. “Агрокимёвий тақсимотчи” мобил илова платформасини лойиҳаси, яъни унинг таркибий қисми қуйидагилардан иборат.

Техник вазифани лойиҳалаштириш босқичи. Техник вазифа – мобил иловани яратишнинг асосий хужжати бўлиб, техник вазифага кўра платформа ўз вазифасини бажара олади. Техник вазифада дизаёнга бўлган талаб, прототипни шакли ва таркибий қисмини лойиҳалаштириш лозим.

Ушбу мобил илованинг прототипи учун тадқиқотлар давомида олинган тупроқнинг гумус ва озуқа элементлари билан таъминланганилиги бўйича лаборатория таҳлил натижаларининг маълумотлари, экин турига кўра тавсия этилаётган ўғит меъёрлари „Суғориладиган ерлардаги қишлоқ хўжалик экинларга органик ва минерал ўғитларни табақалаштирилган ҳолда қўллаш бўйича тавсиянома“ маълумотларидан [1], дала контурлари тупроқларининг агрокимёвий озуқа элементлар билан таъминланганлик кўрсаткичи бўйича маълумотлар олиш учун “Минерал ўғитларни табақалаштирилган ҳолда киритиш бўйича агрокимёвий хаританомаси” маълумотларидан [2], дала контури учун майдон рақами ва ўлчамини маълумотларини олиш учун “Ўздаверлойиҳа давлат илмий-лойиҳалаш институти Ер участкаларини дешифровка қилиш ва хатловдан ўтказиш бўлими томонидан тайёрланган ишчи харита” [3], маълумотларидан, танланган дала контури учун режалаштирилган ҳосилдорликнинг миқдорини билиш учун “Фермер ва кластер ўртасида тузилган келушув шартномаси” [4], яъни „Контрактация“ шартномаси, маълумотларидан фойдаланилган. “Агрокимёвий тақсимотчи” мобил иловасининг прототипини кўриниши махсус кодлар кўринишда шаклландир (1-расм).

```

class MyColors {
  const MyColors._();

  static const Color primaryBackDark = Color(0xFF2A2E42);
  static const Color primaryWhite = Color(0xFFFFFFFF);
  static const Color darkBlue = Color(0xFF212640);
  static const Color darkerBlue = Color(0xFF2A2E42);
  static const Color primaryLight = Color(0xFFFF9F9F9);
}

import 'package:chemical_project/core/consts/colors.dart';
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:google_fonts/google_fonts.dart';

class CStyle {
  const CStyle._();

  static TextStyle cStyle({double? fontSize, double? fontWeight, Color?
color}) =>
    GoogleFonts.roboto(
      fontSize: fontSize ?? 16,
      fontWeight: fontWeight != null ? _defaultFontWeight[fontWeight] :
FontWeight.w500,
      color: color ?? const Color(0xFFFF1F1F));

  static final Map<int, FontWeight> _defaultFontWeight = {
    100: FontWeight.w100,
    200: FontWeight.w200,
    300: FontWeight.w300,
    400: FontWeight.w300,
    500: FontWeight.w400,
    600: FontWeight.w500,
    700: FontWeight.w600,
    800: FontWeight.w700,
    900: FontWeight.w800,
  };

  static final TextStyle boldStyle =
    GoogleFonts.roboto(fontSize: 32, fontWeight: FontWeight.w700, color:
MyColors.primaryWhite);

  static final TextStyle buttonStyle =
    GoogleFonts.roboto(fontSize: 16, fontWeight: FontWeight.w500, color:
MyColors.darkBlue);
import 'package:chemical_project/core/consts/styles.dart';
import 'package:flutter/material.dart';

import 'colors.dart';

class CustomTheme{

```

Активация Windows

Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Па

1-расм. “Агрокимёвий тақсимотчи” мобил иловасининг прототипини кўриниши
Flutter дастури Dart тилидан фойдаланилган ҳолда яратилган “Агрокимёвий тақсимотчи” мобил иловаси Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги Ўсимликлар карантини ва ҳимояси агентлиги Республика агрокимёвий таҳлил маркази Хоразм вилояти филиалида жорий этилган (Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги Ўсимликлар карантини ва ҳимояси агентлиги Республика агрокимёвий таҳлил марказининг 2023 йил 21 сентябр 102- сонли маълумотномаси). Натижада жорий этилган мобил илова тупроқларнинг унумдорлик ва агрокимёвий кўрсаткичларини билган ҳолда, маълум бир экин майдонига табақалаштириш ёндашувга асосланган ҳолда ўғит қўллаш имконини яратишда хизмат қилади.

References:

1. Рекомендации по дифференцированному применению минеральных и органических удобрений под урожай сельскохозяйственных культур на орошаемых землях УзССР. Ташкент, 1987.- 40 с.
2. “Минерал ўғитларни табақалаштирилган ҳолда киритиш бўйича агрохимёвий хаританома” маълумотлари
3. Ўздаверлойиҳа давлат илмий-лойиҳалаш институти Ер участкаларини дешифровка қилиш ва хатловдан ўтказиш бўлими томонидан тайёрланган ишчи харита
4. Фермер ва кластер ўртасида тузилган келушув шартномаси

INNOVATIVE
ACADEMY